

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRA TUZILMALAR

ВЛИЯНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ НА БАНКОВСКИЙ РЫНОК

Сайфуллин Ильдар Ринатович

Научный сотрудник ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан»,

ildar.sayfull@tatar.ru

Сайфуллина Л.Ш.

Аспирант ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан»

leisanl@yandex.ru

Аннотация: В современном мире, банки выступают в качестве посредников, в глобальной экономической среде, управляя и координируя всю активность финансовой системы через свои внутренние реестры. Поскольку данные реестры не являются публичными, они вызывают доверие к банкам и их зачастую устаревшей инфраструктуре.

Ключевые слова: банки, цифровая экономика, финансовый рынок, риски, блокчейн технологии.

Основные преимущества технологии блокчейн в области банковского дела и финансов:

1. Безопасность. Архитектура системы основанная на блокчейне, устраняет наличие единой точки отказа и уменьшает необходимость передачи данных через посредников.

2. Прозрачность. Блокчейн стандартизирует все внутренние процессы и создает единый, общий, достоверный источник данных для всех участников сети.

3. Доверительность. Прозрачные реестры упрощают сотрудничество и достижение соглашений между различными сторонами общественных отношений.

4. Программируемость. Блокчейн позволяет автоматизировать все бизнес-процессы путем создания и соблюдения смарт-контрактов.

5. Приватность. Технологии приватного оборота информации, которые предусмотрены в блокчейне, позволяют выборочно обмениваться данными напрямую между деловыми партнерами.

6. Производительность. Сети построены таким образом, чтобы поддерживать большое количество транзакций и обеспечивать совместимость с другими цепочками, создавая взаимосвязанную всемирную паутину блокчейнов.

Отправка денег в существующей банковской системе довольно длительный и сложный процесс, который может включать в себя различные комиссии, как для банков, так и для клиентов, а также, в некоторых случаях, финансовая операция нуждается в дополнительной проверке и администрировании. В эпоху мгновенных подключений, унаследованная банковская система перестала идти в ногу со временем, в отличие от других передовых отраслей.

Исторически сложилось, что предприниматели, которые искали средства на развитие своего дела, были зависимыми от внешних финансистов, таких как бизнес-ангелы, венчурные инвесторы или банкиры. Сам процесс оформления данного рода инвестиций довольно строгий и может предусматривать проведение длительных переговоров об оценке и распределении капитала, стратегии компании и многое другое.

Первичные предложения монет (ICO) и первичные биржевые предложения (IEO) предлагают развивающимся проектам возможность привлечения средств без необходимости в услугах банков и других финансовых учреждений. Основанные на блокчейнах ICO позволяют компаниям продавать токены инвесторам, в обмен на финансирование, в надежде, что в будущем эти токены принесут доход. Как правило, банки взимают очень большую комиссию за содействие в первичном публичном размещении акций (IPO) и секьюритизации бизнеса, в то время как технология блокчейн может помочь избежать лишних расходов и затрат на подобные комиссии.

Стоит отметить, что ICO хоть и обладают большим потенциалом демократизировать процесс сбора средств, они сталкиваются с некоторыми проблемами. Относительная простота создания ICO позволила проектам

собирают большие суммы средств без каких-либо формальных или конкретных подтверждений своей деятельности в отношении разработки обещанного продукта. На сегодняшний день рынок ICO в большей степени остается нерегулируемым и как таковой, предусматривает высокие финансовые риски для потенциальных инвесторов.

Покупка и продажа ценных бумаг и других активов, таких как акции, облигации, биржевые товары, валюты и деривативы, требуют сложных, скоординированных усилий между банками, брокерами, расчетными центрами и биржами. Этот процесс должен быть не только эффективным, но и точным. Добавленная к этому сложность реализации напрямую соответствует увеличению времени ожидания и стоимости обслуживания.

Технология блокчейн оптимизирует все подобные операции, предоставляя технологический базовый уровень, который позволяет легко токенизировать все виды активов. Поскольку большинство из них покупаются и продаются в цифровом виде через онлайн-брокеров, токенизация активов вероятнее всего является более удобным и рациональным решением для всех участников подобного рода общественных отношений.

Некоторые инновационные блокчейн-компании работают над токенизацией активов, недвижимости, произведений искусства и различных биржевых товаров. Это позволило бы передавать права собственности на активы дешевым и удобным образом, наряду с новыми возможностями для инвесторов с ограниченным капиталом, позволив им приобретать частичное владение дорогостоящими инвестиционными продуктами, которые раньше могли быть для них недоступны.

Взаимоотношения в области международной торговли на данный момент находятся в крайне неудобном положении, по причине большого количества международных норм и правил, которые регулируют деятельность импортеров и экспортеров. Для отслеживания местонахождения товаров и их дальнейшего перемещения, на каждом из этапов все еще требуется ручная обработка информации, это заполнение документов и внесение данных в реестры.

Технология блокчейн предоставляет всем участникам международной торговли более высокий уровень прозрачности операций благодаря общедоступному реестру, который точно отслеживает

местоположение товаров, перемещающиеся по всему миру. Упрощая и оптимизируя сложный мир торгового финансирования, технология блокчейн может помочь сэкономить время и деньги импортеров, экспортеров и других участников в данной сфере.

Индустрия банковского дела и финансов является одним из основных секторов, на который блокчейн непосредственно окажет влияние. Потенциальных вариантов использования для технологии достаточно большое количество, начиная с транзакций в режиме реального времени и заканчивая токенизацией активов, кредитованием, бесперебойной международной торговлей, более надежными цифровыми видами договоров и многое другое.

Решение всех технологических и нормативных проблем, которые стоят на пути к полномасштабной реализации потенциала нового вида финансовой инфраструктуры, кажется лишь вопросом времени.

Банковский и финансовый стек, основанный на надежном, прозрачном и безграничном базовом слое обмена данными, предрасположен к тому, чтобы быть эффективным в обеспечении более открытой и взаимосвязанной экономики.

*Тезисы написаны при финансовой поддержке гранта Республики Татарстан при Президиуме Академии наук Республики Татарстан для государственной поддержки молодых ученых РТ («Инструменты и методы исследования развития цифровой экономики»), проект № 12-13-юГ от 2022 г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Barefoot, K., D. Curtis, W. Jolliff, J. Nicholson, and R. Omonhundo (2018). Defining and Measuring the Digital Economy. Available at: <https://www.bea.gov/research/papers/2018/defining-and-measuring-digital-economy>

2. Bukht, R. and Heeks R. (2017). Defining, Conceptualising, and Measuring the Digital Economy. Available at: http://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/di/di_wp68.pdf

3. Аптекман А., Калабин В. Цифровая Россия: новая реальность / McKinsey Global Institute. 2017.

4. Дрошнев В.В. Информатизация - инновационный элемент развития экономики региона / Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы. 2016. Т. 1. С. 35-47.

5. Пономаренко Д.В. Региональная информатизация как фактор устойчивого развития территории / Информатизация и связь. 2011. № 4. С. 6-9.

6. Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А., Абдукаева А.А. Deskriptivno-formalizovanniy analiz razvitiya tsifrovoy ekonomiki v Rossii (na primere otsenki sprosa na blokcheyn) / Finansy i kredit. 2019. T. 25. № 7 (787). С. 1586-1603.

7. Сафиуллин М.Р., Абдукаева А.А., Ельшин Л.А. Metodicheskiye podkhody k formalizovannoy otsenke zakonomerностей i tendentsiy razvitiya blokcheyn tekhnologiy v regionax. Kreativnaya ekonomika. 2019. T. 13. № 7. С. 1343-1356